

Посадка и уход за молодыми насаждениями земляники садовой

Даны рекомендации по подготовке участка для земляники, схемам посадки, уходу за растениями, а также по мерам борьбы с распространёнными заболеваниями.

1) 'Алтын'. Автор: Е.Ю. Невоструева. Позднего срока созревания, вкус кисло-сладкий

На рост и плодоношение земляники большое влияние оказывают **предшественники**. В любительском саду её следует размещать после овощных культур, таких как лук, чеснок, редис, морковь, столовая свёкла, салат, петрушка, шпинат, укроп, сельдерей, горох, бобы, фасоль, а также после цветов (бархатцы, ноготки, петуния, тюльпаны, нарциссы). Эти культуры оздоравливают почву и очищают от многолетних корневищных сорняков.

Нельзя включать в этот набор картофель, томаты, огурцы, перец, тыквы и кабачки, поскольку они имеют общее с земляникой заболевание — вертициллёзное увядание.

Перед посадкой участок необходимо полностью **очистить от корневищ многолетних сорняков** (пырея, осота, вьюнка, одуванчика),

которые сильно истощают и иссушают почву, а также служат убежищем для возбудителей болезней и насекомых-вредителей.

Почву под посадку готовят заранее. Она должна быть **рыхлой, с выровненной поверхностью и хорошо удобренной**. Не позднее чем за 2–3 недели до посадки на умеренно-плодородных почвах вносят 6–10 кг/м² органических удобрений (перегной, компост), на бедных 15–20 кг/м², и добавляют 100 г/м² суперфосфата и 150 г/м² древесной золы. При этом половину удобрений равномерно распределяют по участку и перекапывают почву на полный штык лопаты, другую половину разбрасывают по перекопанной поверхности и заделывают на глубину 10–12 см (тяпкой или граблями).

Участок разбивают на 5–6 равных частей, из которых 3–4 занимают земляникой разного возраста (чтобы гарантированно получить урожай) и 2 — овощами.

На одном месте землянику выращивают, как правило, 3–4 года. Затем основные корни почти полностью отмирают, остаются лишь придаточные, которые образуются у основания рожков над поверхностью почвы и не могут их заменить. На растениях земляники и в почве также накапливаются личинки вредителей, споры некоторых болезнетворных грибов, семена сорняков. Ягоды мельчают, урожай снижается, и дальнейшее ведение культуры становится нецелесообразным. Старые насаждения ежегодно раскорчёвывают и заменяют овощными культурами, а участок из-под овощей отводят под землянику.

Высаживают землянику весной, в мае, и во второй половине лета — в конце июля — августе. **Для весенней посадки** почву готовят с осени, а весной проводят только неглубокое рыхление. Весной очень эффективно используются запасы зимней влаги в почве, растения хорошо укореняются, развиваются и закладывают цветковые почки, что обеспечивает получение хороших урожаев на следующий год. Запоздывать с весенней посадкой нельзя, в жаркую и сухую погоду рассада будет плохо приживаться.

Рассада должна иметь не менее трёх нормально развитых листьев, хорошо развитую верхушечную почку (сердечко) и мочку светлоокрашенных корней длиной 6–7 см. Очень длинные корни укорачивают, иначе при посадке они будут

Схема посадки клубники и земляники

2) Схема посадки земляники

загибаться. Сильно вытянувшаяся рассада со слабыми корешками хуже приживается и плохо развивается.

Закладывают земляничную плантацию высококачественной, чистосортной, свободной от вредителей и болезней рассадой высокопродуктивных и адаптированных к местным климатическим условиям сортов. Приобретать её нужно только в питомниках или в научных учреждениях, где **соблюдена пространственная изоляция** специальных маточников от других посадок земляники, проводится **апробация на сортовую чистоту** и выполняется **комплекс защитных мероприятий** против вредителей и болезней.

Садоводы-любители могут заготавливать рассаду со своих здоровых сортовых насаждений однолетнего возраста. Если нет уверенности в чистосортности, заготовку делают с плодоносящих двухлетних растений, отобранных по продуктивности и качеству урожая.

Летнюю посадку проводят с начала августа до 10 сентября, когда условия наиболее благоприятны для приживаемости. Затягивать с посадкой нельзя, иначе у растений до зимы не успеет развиться корневая система.

Лучший **способ размещения** земляники — **однострочный**, 80 см

между рядами, в ряду — 15–20 см. При недостаточной проветриваемости, высокой влажности размер междурядья увеличивают. Густота посадки в ряду зависит от сорта. Сильнорослые сорта высаживают реже, менее рослые — гуще.

Ряды располагают с севера на юг. Если грунтовые воды близко и на участке застаивается вода,

землянику высаживают **на гряды** шириной 120 см, высотой 15 см и размещают в 2 ряда. Расстояние от края гряды до первого намеченного ряда не менее 20 см, между рядами — 80 см, между растениями в ряду — 15–20 см.

Посадку проводят в пасмурную погоду, а если дни стоят жаркие — утром или вечером. Это обеспечивает хорошую приживаемость растений и помогает им легче перенести стресс от пересадки. **При правильной посадке корневая система располагается в почве равномерно и не загибается, а сердечко находится на одном уровне с поверхностью почвы.**

Нередко садоводы заглубляют сердечко. Сразу заметить это не всегда удаётся, так как листочки на поверхности почвы долгое время остаются живыми, и гибель растений обнаруживается только весной.

Неприемлема и мелкая посадка, поскольку в этом случае при поливе обнажаются корни и растения гибнут от иссушения. После посадки растения сразу же поливают — 1 литр воды на куст, так, чтобы вода не оголила корни и не затопила

3) Образец однострочной посадки

сердечко. Затем мульчируют почву около растений перегноем, торфом слоем 3–5 см. Мульча сохраняет влагу в почве, способствует хорошей перезимовке растений, предохраняет их от гибели при осенне-весенних выпираниях.

При жаркой, сухой погоде поливать нужно каждый день, пока растения не приживутся. Рассадку желательно притенить (мешковиной, газетами, сырой травой, марлей). В случае гибели отдельных растений через одну – полторы недели их заменяют новыми.

При весенней посадке появившиеся цветоносы нужно удалить, чтобы растения хорошо прижились, к осени заложили цветковые почки и на следующий год дали хороший урожай.

В течение лета молодые посадки **пропалывают, рыхлят, при надобности поливают**. В августе начинают интенсивно отрастать усы. Часть их оставляют около маточных кустов для формирования сплошной полосы шириной 30–40 см. **Лишние усы периодически удаляют** секатором или ножницами как можно ближе к материнскому растению. Розетки при необходимости используют для высадки на грядку дорастивания. Усы длиной не более 10 см удаляют регулярно. Этот приём способствует лучшему развитию растений и увеличению урожая на следующий год. Оставление усов до весны ведёт к истощению молодых растений и снижению урожая. С весенних новосадов на следующий год получают урожай.

Позднелетние посадки ранней весной осматривают и определяют их состояние. В местах затопления растений делают канавки для отвода воды, заплывшие сердечки освобождают от земли. Если произошло выпирание, корни немедленно нужно углубить, не давая им подсохнуть. На места погибших растений высаживают рассаду с комом земли.

Поздние слабые новосадки в первый год к плодоношению не допускают. Уход за такими посадками заключается в рыхлении, прополках и поливах.

БОЛЕЗНИ ЗЕМЛЯНИКИ И БОРЬБА С НИМИ

Белая пятнистость

Возбудитель – гриб *Ramularia tulasnei* Sacc. Широко распространённое грибное заболевание. Поражает преимущественно листья, что уменьшает их ассимилирующую поверхность и приводит к преждевременному отмиранию. Инфекция сохраняется на сухих прошлогодних и зелёных зимующих листьях, а весной происходит новое заражение.

В начале развития гриба на листьях появляются мелкие бурые пятна округлой формы без ободков. В дальнейшем пятна разрастаются до 1–8 мм, в центре становятся белыми с тёмно-бурым или пурпурным ободком вокруг них. Споры гриба разносятся ветром, дождём, насекомыми. Симптомы поражения наблюдаются с весны до конца плодоношения. Тёплая погода с обилием осадков, резкие перепады дневных и ночных температур способствуют развитию болезни и могут привести к поражению до 70% листьев, истощению растений земляники и потере до 15–40% урожая. Вредоносность болезни возрастает на старых плантациях земляники и в годы значительного подмерзания растений.

Меры борьбы

1. Для закладки плантаций использовать оздоровлённую рассаду.

2. Сбор и сжигание сухих и зелёных поражённых листьев осенью и ранней весной.

3. Не допускать загущённых посадок земляники и длительного выращивания на одном месте.

4. Опрыскивание растений:

- до начала вегетации земляники 3–4%-ной бордоской жидкостью;
- до цветения и после сбора ягод 1%-ной бордоской жидкостью.

5. Искореняющий инфекцию полив посадок до начала вегетации и после плодоношения тёмно-красным раствором марганцовокислого калия.

Буря пятнистость

Возбудитель – гриб *Marssonina potenillae* (Desm.) P. Magn. f. *fragariae* (Lib) Ohl. Грибное заболевание, которое считается не менее вредоносным, чем белая пятнистость. Гриб зимует на поражённых листьях, а весной заражает новые, на которых появляются пятна различной величины и формы, ограниченные жилками листа. Вначале пятна тёмно-пурпурные, позднее бурые. Пурпурная окраска – специфический признак болезни.

На пятнах с верхней стороны листа в беспорядке располагается большое количество мелких блестящих чёрных подушечек, в которых находятся споры гриба. По мере созревания спор подушечки лопаются и споры разносятся ветром, каплями дождя, насекомыми.

Распространению болезни способствуют дождливая погода

4) Белая пятнистость земляники

5) Бурая пятнистость земляники

и обильные росы. Наиболее сильное поражение листьев наблюдается во второй половине лета и осенью при высокой влажности воздуха и умеренно-тёплой погоде. Болезнь может быть спровоцирована и частыми, но поверхностными поливами, особенно при дождевании. Пик развития болезни совпадает с периодом закладки цветковых почек под урожай будущего года и подготовкой растений к зиме. У восприимчивых сортов количество больных растений может достигать 100%, а поражённых листьев в кусте, похожих на засохшие, — 40–80%. Урожайность при этом снижается на 7–9%.

Меры борьбы — как при белой пятнистости.

Серая гниль

Возбудитель — *Botrytis cinerea* Pers. Очень распространённое и вредоносное грибное заболевание земляники, поражающее листья, цветоносы, бутоны, цветки, плодоножки, завязи и зрелые ягоды. Зимует грибок на растительных остатках и в почве. Спорообразование происходит при высокой относительной влажности (70–80%) и широкой амплитуде температур — от +5 °С до +30 °С. Споры распространяются ветром, каплями дождя, быстро прорастают и вызывают многочисленные новые заражения. За вегетационный период образуется до 11–12 поколений спор возбудителя. Весной, с наступлением тёплых дней, возбудитель

продолжает своё развитие и размножение.

Массовое накопление инфекции происходит там, где после сбора ягод не убирают мульчирующие материалы, служащие подстилкой, поражённые и отмершие надземные вегетативные части растений, а также в загущённых и заросших сорняками посадках, где долго сохраняется влага. Дождливая холодная погода способствует развитию серой гнили и создаёт предпосылки для эпифитотии.

На поражённых листьях образуются расплывчатые тёмно-серые пятна, черешки листьев и цветоносы буреют, загнивают и надламываются. При сильном поражении плодоножки зелёные ягоды останавливаются в росте и засыхают. На спелых ягодах появляются мокрые быстрорастущие бурые пятна с серым пушистым бархатистым налётом, который при прикосновении пылит. Часто поражаются все

ягоды в соцветии. Поражённые ягоды размягчаются, становятся водянистыми, несъедобными, гниют и покрываются плесенью, могут ссыхаться и оставаться висеть на кустах. У восприимчивых сортов от серой гнили может погибнуть более 50% урожая ягод, при массовом распространении заболевания — до 100%.

Меры борьбы

1. В местах с повышенной влажностью почвы выращивать устойчивые сорта.

2. Проводить посадку на открытых, хорошо освещённых, проветриваемых участках, не допуская чрезмерного загущения.

3. Предпосадочное мульчирование почвы светонепроницаемой полиэтиленовой плёнкой, чёрным нетканым укрывным материалом или стружкой, хвоей сосны, сухими листьями и травой, листьями лопуха во избежание соприкосновения ягод с почвой. Уборка и сжигание растительной мульчи после сбора урожая.

4. Во время цветения фиксировать цветоносы в приподнятом состоянии с помощью натянутого вдоль рядов (с обеих сторон) шпагата (проволоки и т. д.) — для проветривания и освещения солнцем.

5. Своевременный сбор зрелых ягод и уничтожение поражённых (до появления серого налёта).

6. Регулярное удаление нарастающих усов, розеток, сорняков и отмерших частей растений.

7. Умеренное внесение удобрений, особенно азотных

6) Серая гниль земляники

7) Вертициллёзное увядание (вилт) земляники

(не создавать условия для «жирования» кустов).

8. Ранневесеннее опрыскивание кустов земляники 3%-ной бордоской жидкостью или горячей водой (+55 °С), подсыпка (30 г/куст) под кусты древесной золы или полив её настоем (2 стакана на 10 л воды).

9. Перед цветением и после сбора урожая опрыскивание настоем порошка горчицы (100 г порошка заливают 10 л горячей воды, настаивают 2 суток, фильтруют и разводят водой 1:1).

Вертициллёзное увядание

Возбудитель – *Verticillium albo-atrum* Rein. et Bert. Гриб поражает плодовые, ягодные и другие растения. Возбудитель болезни сохраняется на отмерших растительных остатках и длительное время (3–4 года) в почве. Проявление болезни на землянике может быть быстрым и хроническим. В первом случае листья быстро увядают, не изменяя окраски, и растение погибает за месяц. При хронической форме болезни растения живут со скрытой инфекцией и становятся малоурожайными.

Поражаются сосудистая система, корневая шейка, розетка куста и корни. На поперечном срезе большого корневища сосуды имеют бурую окраску. На корнях и у основания куста постепенно развивается сухая гниль в виде побурения и отмирания внутренних тканей. Внедрившись в корень,

мицелий гриба вызывает закупорку сосудов, что приводит к задержке роста растений, а потом к полной гибели кустов. Поражённые кусты меньше здоровых, молодых листьев образуется мало, они мелкие, хлоротичные, с краснеющими после цветения черешками. Старые краевые листья расплываются на поверхности почвы, буреют, увядают. Больные кусты красновато-жёлтые и как бы оседают на почву.

Меры борьбы

1. Своевременное выявление, удаление и уничтожение больных растений вместе с дочерними розетками с последующей дезинфекцией почвы в лунках 2–3%-ным медным купоросом (1–2 л на лунку). Новые растения на это место

можно высаживать только весной следующего года.

2. Не возделывать длительное время землянику на одном участке и не использовать в качестве предшественников растения, чувствительные к вертициллёзу.

Мучнистая роса

Возбудитель – *Oidium fragariae* Harz. (сумчатая стадия *Sphaerotheca macularis* Magn. f. *fragariae* Jacz.). Возбудитель поражает листья земляники, а при более сильном развитии болезни – практически всё растение. Зимует гриб на заражённых с осени молодых листьях и на черешках.

Признаки заболевания появляются в первой половине мая, перед цветением, на листьях – в период усиленного роста, а наиболее сильное проявление болезни наблюдается во время созревания и после сбора урожая. Поражённые листья прекращают рост, становятся кожистыми, грубыми, на нижней стороне появляется беловатый налёт (как будто посыпали мучной пылью), который хорошо заметен в утренние часы и в пасмурную погоду. Края листьев закручиваются вверх лодочкой, всё растение имеет вид страдающего от недостатка влаги. На бутонах, цветках, завязях заболевание слабо заметно. Однако при развитии мучнистой росы во время цветения

8) Мучнистая роса земляники

9–12) Фитофторозная (кожистая) гниль земляники

не происходит качественного опыления, что приводит к формированию уродливых, недоразвитых ягод. Поражённые зелёные ягоды перестают развиваться, буреют и засыхают, а зрелые сплошь покрываются белым пушистым, затем сизоватым, налётом, приобретают характерный запах плесени и горький вкус. На усах при сильном поражении образуются бурые, отмершие участки ткани, затем они усыхают. Инфекция распространяется воздушным путём. Тёплая погода и сравнительно высокая влажность воздуха благоприятны для развития гриба.

Меры борьбы

1. Закладка плантаций здоровым посадочным материалом.
2. Соблюдение правил выращивания земляники:

- выбор под гряды проветриваемого, освещённого места;
 - своевременное удаление сорняков, нарастающих усов и розеток;
 - посадка по рекомендуемой схеме;
 - правильный полив.
3. Удаление поражённых частей растений.
 4. Опрыскивание посадок земляники перед цветением и после сбора урожая с более тщательной обработкой нижней стороны листьев:
 - раствором кальцинированной соды с хозяйственным мылом (по 50 г на 10 л воды);
 - мыльно-медной эмульсией (по 20 г мыла и медного купороса на 10 л воды);
 - суспензией коллоидной серы (100 г на 10 л воды);

- зольным щёлоком с добавлением 40 г мыла.

5. Обработка рассады перед посадкой в растворе медного купороса (100 г/10 л). Растения помещают в решето и на 2–3 минуты погружают в приготовленный раствор, затем тщательно промывают в проточной воде.

Фитофторозная гниль

Возбудитель – *Phytophthora fragariae* Hick. Одно из наиболее вредоносных грибных заболеваний земляники. Зимует гриб на поражённых растительных остатках, в почве и в живых розетках куста. Поражаются все надземные части растений, но наибольший вред болезнью причиняют ягодам.

13) 'Орлец'. Авторы: Л.И. Чистякова, И.И. Богданова. Раннего срока созревания, вкус десертный

14) 'Соловушка'. Автор: С.Д. Айтжанова, ВСТИСП. Среднего срока созревания, вкус кисло-сладкий, с ароматом дикой земляники

15) 'Виола'. Автор: И.И. Богданова. Раннего срока созревания, вкус кисло-сладкий

На бутонах, цветках, соцветиях образуются пятна неправильной формы коричневой окраски. Поражённые цветоносы отстают в росте и со временем отмирают, на них образуются мелкие ягоды нетоварного вида. Через точку роста грибок проникает в верхнюю часть стебля. У больных кустов листья разваливаются от центра к периферии и постепенно увядают. Поражая основание черешка листа, грибок вызывает его загнивание и размочаливание. Черешки становятся бурными, позднее тёмно-коричневыми. При сильном поражении листья отмирают. На всех органах образуется густой белый налёт гриба. Фитофторозная гниль появляется в конце мая на розетках и соцветиях, а в июне — на бутонах и цветках. Максимального развития болезнь

меняется незначительно. По мере распространения гнили инфицированные участки светлеют. При разрезе поражённой ягоды можно видеть потемнение, идущее от плодоножки. Мякоть упругая и плохо отделяется. Ягоды имеют очень неприятные вкус и запах и непригодны не только для использования в свежем виде, но и для переработки. Несобранные заражённые ягоды со временем засыхают, мумифицируются и падают на землю. В них споры гриба и зимуют. Развитию фитофторозной гнили способствует наличие капельно-жидкой влаги, поэтому максимальное развитие болезни наблюдается после дождей и обильных рос. Фитофтороз может привести к серьёзным потерям — до 50% урожая, а в отдельные годы — до 100%.

достигает при появлении ягод.

На зелёных ягодах образуются светло-коричневые пятна, постепенно они увеличиваются в размере и занимают всю поверхность. Ягоды становятся плотными и жёсткими.

Выявить заболевание на спелой ягоде гораздо труднее, окраска

Меры борьбы

1. Исключение факторов риска развития заболевания:

- загущённости насаждений;
- повышенной влажности

почвы на плохо дренированных участках;

- удаление и уничтожение источников инфекции.

2. Выращивание земляники в землянично-овощном севообороте с возвращением после раскорчёвки на прежнее место через 4–5 лет.

3. Мульчирование почвы перед созреванием земляники для изолирования прямого контакта ягод с почвой, с последующей уборкой и сжиганием мульчи.

4. Регулярный сбор здоровых ягод и уничтожение больных.

5. Проведение ранневесенних опрыскиваний растений, как и против серой гнили.

(В следующем номере — о вредителях земляники и мерах защиты посадок)

О.А. Павлова, м. н. с., Свердловская селекционная станция садоводства — структурное подразделение ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург
В.Н. Сорокопудов, доктор с.-х. наук, профессор по спец. «ботаника», гл. н. с. лаборатория Ботанический сад, ФГБНУ ВИЛАР, г. Москва
Фото Е.Ю. Невоструевой, О.А. Павловой, из архива журнала «ГАВРИШ», а также из открытых источников